

La harina *roxa* de *magaya* como ingrediente de galletas

MARÍA JOSÉ ANTÓN DÍAZ. Área de Tecnología de los Alimentos. mjanton@serida.org
ANNA PICINELLI LOBO. Área de Tecnología de los Alimentos. apicinelli@serida.org
ROSA PANDO BEDRIÑANA. Área de Tecnología de los Alimentos. rpando@serida.org

Introducción

La Economía Circular busca minimizar el desperdicio en los procesos industriales, haciendo un uso más eficiente de los recursos. Contrariamente a modelos basados en extraer, producir, consumir y desechar, la Economía Circular promueve la reutilización, el reciclaje y la renovación dentro de un sistema productivo cerrado.

En los últimos años, el interés de la industria por la elaboración de alimentos derivados de subproductos agroindustriales ha crecido significativamente, impulsado por una mayor conciencia sobre la sostenibilidad, la optimización de los recursos y el refuerzo nutricional de nuevos alimentos mediante la incorporación de compuestos bioactivos presentes en los distintos subproductos (Sousa *et al.*, 2021). Sin embargo, para que estos productos logren aceptación en el mercado, es fundamental que se alineen con las preferencias y el interés potencial de los consumidores hacia nuevos alimentos, ya que características organolépticas como el sabor, la textura, el aroma o el aspecto visual juegan un papel fundamental en la

decisión de compra y en la fidelización del consumidor.

La *magaya* es el subproducto resultante del prensado de la manzana de la industria sidrera que ha sido valorizado de manera tradicional mediante su uso en alimentación animal. Sin embargo, este subproducto posee propiedades bioactivas y funcionales, relacionadas con su contenido en compuestos asociados a propiedades beneficiosas para la salud, como pectina, polifenoles de bajo peso molecular, ácidos grasos y tocoferoles (Diñeiro García *et al.*, 2009; Rodríguez Madrera & Suárez Valles, 2018; Barreira *et al.*, 2019). Conforme se profundiza en la caracterización de la *magaya*, los estudios revelan que este subproducto es una fuente de recursos con un alto potencial para su explotación en el ámbito agroalimentario. En este sentido, la composición nutricional y la distribución de compuestos antioxidantes de *magayas* ha puesto de manifiesto el alto contenido en carbohidratos no estructurales y en fibra, junto con cantidades menores de proteínas y grasas, así como importantes concentraciones de flavonoles y dihidrocalconas;

además, tienen altos contenidos en ácidos triterpénicos, especialmente, ácido ursólico, moléculas de alto interés por sus potenciales beneficios para la salud (Pando Bedriñana *et al.*, 2023, 2024).

Con el objetivo de aprovechar al máximo las propiedades de la *magaya* y dar además una segunda vida a este subproducto, el Área de Tecnología de los Alimentos junto con la empresa Panduru Economía Circular S.L.L., emprendieron un proceso innovador para favorecer la circularidad en la cadena de producción. Panduru Economía Circular S.L.L. es una empresa asturiana que transforma el excedente de panadería en repostería, contribuyendo así a reducir el desperdicio alimentario. El objetivo de este trabajo es introducir la *magaya* en un nuevo producto versátil y atractivo para distintos grupos de población como son las galletas, para avanzar en la reutilización de subproductos de la industria sidrera, promoviendo la Economía Circular, la diversificación de productos derivados de la manzana y, en definitiva, la competitividad del sector sidrero.

Metodología

Se elaboró una harina, a partir de la mezcla de 11 *magayas* procedentes de variedades asturianas incluidas en la Denominación de Origen Protegida "Sidra de Asturias" de la cosecha 2023, que fueron previamente desecadas en un horno rotatorio a 60 °C durante 44 horas. Una vez deshidratada, la *magaya* se molió y se tamizó obteniendo una harina con una tonalidad anaranjada y un tamaño de partícula menor de 1,5 mm. Finalmente, dicha harina se almacenó al vacío y al abrigo de la luz hasta su uso y análisis.

Harina

En lo que respecta a la composición nutricional, la humedad se determinó mediante secado a 105 °C, las cenizas mediante incineración a 550 °C, la proteína bruta se determinó con el método Kjeldahl y la grasa bruta con el método Soxhlet, todo ello según métodos de la AOAC (Horwitz, 2005). Los carbohidratos no es-

tructurales se calcularon indirectamente de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\text{Carbohidratos no estructurales (\%)} = 100 - (\% \text{ proteína} + \% \text{ grasa} + \% \text{ fibra bruta} + \% \text{ humedad} + \% \text{ cenizas})$$

La extracción de polifenoles y ácidos triterpénicos se llevó a cabo simultáneamente según el procedimiento descrito en Pando Bedriñana *et al.* (2023). Los extractos de *magaya* fueron analizados por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) con un detector de fotodiodos de acuerdo con los métodos descritos por Pando Bedriñana *et al.*, (2024).

La cuantificación de metales se realizó mediante espectrometría de masas con plasma de acoplamiento inductivo (ICP-MS, Agilent modelo 7800) previa digestión con agua regia en horno microondas.

La extracción de azúcares se llevó a cabo utilizando etanol al 80% (v/v) en un homogeneizador de ultrasonidos durante 1,5 minutos (50 °C). La muestra se filtró y concentró en un rotavapor a 50 °C durante 8 minutos. Los azúcares se redisolviéron en 5 mL de agua y se filtraron a través de un cartucho C18 prelavado y una membrana de acetato de celulosa de 0,45 µm. La determinación de los azúcares se llevó a cabo en un sistema HPLC con un detector de índice de refracción.

Galletas

Las galletas se elaboraron siguiendo la receta propia de la empresa colaboradora, que incluye en su composición un 35 % de excedente de pan (elaborado con harina de trigo, agua, levadura y sal), entre otros ingredientes. En esta formulación, se sustituyó el 25, 50 y 75% del pan por harina de *magaya*.

La extracción de polifenoles, ácidos triterpénicos y azúcares se realizó siguiendo el mismo procedimiento que en la harina de *magaya*.

El análisis sensorial se llevó a cabo con un panel de diez catadores en una sala de catas acondicionada con luz roja. Las muestras se presentaron codificadas con números de tres dígitos, en orden

distinto para cada catador. Para ello se utilizaron los siguientes atributos de olor y aroma: color, aroma, sabor y dulzor. Adicionalmente, se hizo una valoración del aspecto visual y global, la textura/crocante, la masticabilidad y la dureza, utilizando escalas de medida del 1 al 9, donde 1 se corresponde con “no me gusta nada” y 9 con “me gusta mucho”. Se considera que la muestra analizada tiene una calidad aceptable a partir del valor 4,5.

Resultados

Harina de *magaya*

Para garantizar la seguridad alimentaria de la harina obtenida a partir de la *magaya* y verificar la ausencia de contaminantes perjudiciales para la salud humana, se evaluó la presencia de micotoxinas y bacterias patógenas. Tal y como

se muestra en la Tabla 1, todos los parámetros analizados, incluyendo las micotoxinas (Aflatoxina B1, Ocratoxina A y Patulina), así como los patógenos bacterianos (*Listeria monocytogenes*, *Salmonella* spp. y *Escherichia coli*), se encontraron dentro de los límites establecidos por la legislación vigente (Reglamento (CE) nº 2073/2005 de la comisión de 15 de noviembre de 2005 relativo a los criterios microbiológicos aplicables a los productos alimenticios y sus modificaciones, Reglamento (UE) 2023/915 de la comisión de 25 de abril de 2023 relativo a los límites máximos de determinados contaminantes en los alimentos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1881/2006) garantizando la seguridad del producto para su consumo.

La presencia y el contenido de 13 metales proporcionaron información sobre los micronutrientes que este tipo de

Parámetro	Límite máximo	Harina de <i>magaya</i>
Aflatoxina B1	2 µg/kg	< 2 µg/kg
Ocratoxina A	2 µg/kg	< 1 µg/kg
Patulina	25 µg/kg	< 8 µg/kg
<i>Listeria monocytogenes</i>	<100 ufc/g	Ausencia/25 g
<i>Salmonella</i> spp.	Ausencia	Ausencia/25 g
<i>Escherichia coli</i>	<100 ufc/g	<1 ufc/g

←
Tabla 1.-Análisis de micotoxinas y bacterias patógenas realizados en harina de *magaya*.

←
Figura 1.-Composición mineral de harina de *magaya* (mg/kg).

Na: sodio, Fe: hierro, Cr: cromo, Mn: manganeso, Co: cobalto, Ni: níquel, Cu: cobre, Zn: zinc
 Mo: molibdeno, Pb: plomo, Cd: cadmio, Mg: magnesio, Ca: calcio, K: potasio

↑
Figura 2.-Composición nutricional de harina de *magaya* (% muestra).

harinas puede aportar a las preparaciones en las que se utilicen. El análisis confirmó que los niveles de plomo (0,07 mg/kg) y cadmio (0,002 mg/kg) se encontraban por debajo de los límites permitidos por legislación, garantizando su inocuidad en términos de seguridad alimentaria respecto a la presencia de estos metales pesados. Tal y como se puede observar en la Figura 1, el potasio fue el mineral más abundante (2.595,08 mg/kg) seguido del calcio (381,79 mg/kg) y magnesio (202,72 mg/kg).

↓
Figura 3.-Contenido en polifenoles, ácidos triterpénicos y azúcares (g/kg) en harina de *magaya*.

El análisis nutricional de la harina de *magaya* revela su alto contenido en carbohidratos no estructurales (73,5%) y fibra bruta (16,1%), lo que la convierte en un ingrediente energético y funcional ideal para la elaboración de galletas (Figura 2). Los carbohidratos no estructurales,

entre los que se incluyen azúcares y almidón, son una fuente importante de fibra dietética y junto con la fibra contribuyen a la salud digestiva, ya que favorece el tránsito intestinal, la eliminación de desechos y promueve la saciedad. Estos beneficios posicionan a la harina de *magaya* como una opción interesante para el desarrollo de productos horneados con un perfil nutricional balanceado.

La Figura 3 muestra los niveles de tres tipos de compuestos bioactivos (dihidrocalconas, flavonoles y ácidos triterpénicos) y de los azúcares detectados en la harina de *magaya*. Por una parte, las dihidrocalconas alcanzan valores cercanos a los 0,70 g/kg, mientras que los flavonoles, tienen una concentración de 0,97 g/kg. Entre las dihidrocalconas, cabe resaltar la florizina, que alcanza valores de 0,51 g/kg y presenta propiedades antioxidantes y capacidad de inhibición de enzimas involucradas en la absorción de glucosa. Dentro de los flavonoles la quercetina, común en frutas y productos derivados como la sidra, alcanza concentraciones de 0,17 g/kg, siendo conocida por sus efectos antioxidantes y antiinflamatorios, además de considerarse beneficiosa para la salud cardiovascular. Por último, los ácidos triterpénicos son el grupo de compuestos más abundante en la harina de *magaya*, con una concentración cercana a los 4,8 g/kg. Estos compuestos, como el ácido ursólico (3,34 g/kg) y el ácido oleanólico (0,84 g/kg) son reconocidos por sus efectos antiinflamatorios. Además, se cree que pueden ayudar a reducir el daño oxidativo

y tener un rol en la regulación del metabolismo de las grasas y la glucosa.

Con respecto a los azúcares (sacarosa, glucosa y fructosa), el contenido total alcanzó los 166,32 g/kg. La fructosa fue el azúcar mayoritario (118,82 g/kg), manteniéndose en la harina de *magaya* las proporciones habituales presentes en la manzana.

Galletas de *magaya*

Tal y como se muestra en la Figura 4, el análisis nutricional de las galletas enriquecidas con harina de *magaya* puso de manifiesto que a medida que se incrementa el contenido en harina de *magaya* aumenta el % de fibra bruta, debido a la presencia de componentes de la pared celular de la manzana, como celulosa, hemicelulosa y pectinas, que no se descomponen durante el proceso de prensado. En el caso del contenido en proteína, este disminuye conforme aumenta el contenido de harina de *magaya* añadida, resultado que se asocia a que esta harina contiene menores proporciones de proteína que la harina de trigo. El resto de parámetros analizados, como los carbohidratos estructurales, la grasa, cenizas y humedad, no experimentan cambios.

La incorporación de harina de *magaya* enriquece las galletas en compuestos bioactivos de manera proporcional a su incorporación en la formulación. Las galletas que contienen un 75% de harina de *magaya* presentan 2,4 veces más de

estos compuestos que las que llevan un 25%. Así mismo, el contenido en dihidrocalconas también aumenta gradualmente según lo hace el contenido en harina de *magaya*, pasando de 330 µg/g a 636 µg/g cuando se pasa de incorporar un 25% a un 75% de harina de *magaya*.

En lo que respecta a los azúcares, en la galleta control (sin adición de *magaya*) solo se detectó sacarosa, mientras que las enriquecidas con harina de *magaya* presentaron, además de sacarosa, glucosa y fructosa, que son los azúcares mayoritarios de la manzana. Se observa que la harina de *magaya* contribuye a incrementar el contenido de glucosa y fructosa a medida que se incrementa el porcentaje

↑
Figura 4.-Composición nutricional de galletas enriquecidas con harina de *magaya* (% muestra).

↓
Figura 5.-Contenido en polifenoles, ácidos triterpénicos (µg/g) y azúcares (mg/g) en galletas enriquecidas con harina de *magaya*.

↑
Figura 6.-Resultado del análisis sensorial de las tres formulaciones de galletas enriquecidas con harina de *magaya*.

añadido, mientras que los contenidos de sacarosa se mantienen alrededor de los 163 mg/g en los tres tipos de galletas.

Los resultados del análisis sensorial se muestran en el Figura 6. En primer lugar, cabe destacar que todas las galletas analizadas son sensorialmente aceptables, ya que obtienen puntuaciones superiores a 6 en todos los atributos evaluados. El atributo dureza resultó correcto en todos los casos. La formulación que presentó las mejores puntuaciones globales resultó ser aquella en la que se ha utilizado un 25% de harina de *magaya*. Destaca en atributos como el aspecto y la aceptación global, dulzor, sabor, color, masticabilidad y textura. Las galletas que contienen un 50 y 75% de harina de *magaya* se posicionan como una alternativa viable, con buenas puntuaciones en la mayoría de las categorías sensoriales. Aunque se observan ligeras disminuciones en atributos como dulzor, sabor y masticabilidad, ambas formulaciones mantienen puntuaciones aceptables en todas las categorías, especialmente en color, aroma y aspecto visual.

Los resultados de este estudio indican que la harina de *magaya* es un ingrediente que mejora el perfil nutricional de las galletas manteniendo una buena calidad sensorial, incluso en proporciones elevadas. Esto convierte a este tipo de harina en una opción valiosa en términos de sostenibilidad, al permitir una mayor reutilización de la *magaya* manteniendo el umbral

de calidad sensorial de los productos elaborados a partir de dicho subproducto.

Agradecimientos

El soporte económico de este trabajo procede de la Agencia Estatal de Investigación, referencia PID2020-118737RR-C21, financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033. Los autores agradecen la colaboración de los lagares Llagares Valverán, Sidra Buznego, Sidra Castañón, Sidra Cortina, Sidra Fran, Sidra Menéndez, Valle, Ballina y Fernández y Sidra Viuda de *magalón* en la entrega de las muestras de *magaya* correspondientes a la cosecha de 2023. También quieren agradecer la colaboración de Panduru Economía Circular S.L.L. y de los integrantes del panel de cata.

Bibliografía

- BARREIRA, J. C. M., ALVAREZ ARRAIBI, A. & FERREIRA, I. C.F.R. (2019). Bioactive and functional compounds in apple pomace from juice and cider manufacturing: Potential use in dermal formulations. A review. Trends in Food Science and Technology 90, 76-87.
- DIÑEIRO GARCÍA, Y., SUÁREZ VALLES, B. & PICINELLI LOBO, A. (2009). Phenolic and antioxidant composition of by-products from the cider industry: Apple pomace. Food Chemistry 117, 731-738.
- HORWITZ, W. (2005). Métodos oficiales de análisis, 18.ª ed., ed. GW Latimer: AOAC International, Gaithersburg, EE. UU.
- PANDO BEDRIÑANA, R.; LOUREIRO RODRÍGUEZ, M. D.; RODRÍGUEZ MADRERA, R.; PICINELLI LOBO, A. (2023). Magayas de la elaboración de sidra: un producto de alto valor. Composición nutricional y antioxidante. Tecnología Agroalimentaria, Nº 28.
- PANDO BEDRIÑANA, R.; RODRÍGUEZ MADRERA, R.; LOUREIRO RODRÍGUEZ, M. D.; LÓPEZ-BENÍTEZ, K.; PICINELLI LOBO, A. (2024). Green extraction of bioactive compounds from apple pomace from the cider industry. Antioxidants 13, 1230.
- RODRÍGUEZ MADRERA, R. & SUÁREZ VALLES, B. (2018). Characterization of apple seeds and their oils from the cider-making industry. European Food Research and Technology, <https://doi.org/10.1007/s00217-018-3094-4>.
- SOUSA, P. M.; MOREIRA, M. J.; DE MOURA, A. P.; LIMA, R. C.; CUNHA, L. M. (2021). Consumer perception of the Circular Economy Concept applied to the food domain: An exploratory approach. Sustainability 13, 11340. ■